

Galería

Juan Francisco, el maestro, el amigo

Andrés Barrios Gallipoli
andreshbarrios@gmail.com

Valdemar Pereira Barrios
bardebar.pereira@gmail.com

Sergio Rafael Figallo Calzadilla
serfigall@hotmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.8328734](https://doi.org/10.5281/zenodo.8328734)

Andrés Barrios Gallipoli es poeta, músico y pintor. Miembro fundador del trío "Los hermanos naturales" y del ensamble "Décimo Nónico". Como artista plástico ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas en Venezuela. Premio Municipal de Música de Caracas (1989) por su Stabat Mater, obra para coro mixto a capella y recibió Mención de Honor en el Festival "Vinicio Adames" en 1985, por su pieza coral En el cementerio. Es autor de Poemas tomados (2006) y Sonetos y aquellos (2014).

Valdemar Pereira Barrios es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica Cecilio Acosta, Venezuela. Fue director de Cultura de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y decano de Extensión, Cultura y Deportes de la Universidad Yacambú. Estudió violín en la Casa de la Cultura de Carora bajo la égida de los maestros Juan Martínez Herrera y Hernán Jerez y fue miembro de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Carora.

Sergio Rafael Figallo Calzadilla, Centro Integral de Artes, Madrid Estudios en la Escuela Superior de Música "José Ángel Lamas", Conservatorio de Música "Simón Bolívar" y Escuela de Música "Padre Sojo", Caracas, Venezuela. Trinity College of Music y Guildhall School of Music and Drama, Londres, Inglaterra. Escuela Experimental de Pedagogía Musical. Licenciado en Artes, UCV. Máster en Arteterapia y Desarrollo Humano, ISPA, Barcelona, España. Maestría en Tecnología y Diseño Educativo, Unesr. Doctorado en Ciencias de la Educación, Unesr. Director académico de la Fcves (1991-1998). Facilitador, categoría Asociado, Unesr (1991-2016). Arteterapeuta en el Centro Integral de Artes, Ciarts, Madrid, España.

Juan Francisco, el maestro, el amigo

Resumen

Una de las acepciones de galería es la de un recinto para la exposición de obras de arte. Una obra de arte es una creación, en tanto propuesta estética, contenida de un discurso y estilo que hace uso de los materiales que le son propios; por ejemplo, la pintura o la escultura. En esta oportunidad la sección Galería de *Mayéutica revista científica de humanidades y artes* quiere contener, como parte del homenaje a la figura de Juan Francisco Sans, aquella que de forma sistemática se permitió realizar en el ámbito de la musicología y que resulta vasta por demás. Su utilidad y relevancia la convierte en un referente imposible de eludir y, quizás, "todos los caminos" conduzcan a ella. Este aporte, actualizado, fue cedido amablemente por su cónyuge, Mariantonia Palacios. Ha sido concebida en tres espacios; a saber: Sala 1: *In memoriam*; Sala 2: Biografía y Sala 3: La elegancia de un legado.

Palabras Clave: Juan Francisco Sans, música, musicología, iconografía

Juan Francisco, the teacher, the friend

Abstract

One of the meanings of gallery is that of a place for the exhibition of works of art. In turn, a work of art is a creation, as an aesthetic proposal, contained in a discourse and style that makes use of its own materials, for example, painting or sculpture. On this occasion, the Gallery section of the journal *Mayéutica revista científica de humanidades y artes* aims to contain, as part of the homage to the figure of Juan Francisco Sans, that which he systematically allowed himself to produce in the field of musicology, and is vast in itself. Its usefulness and relevance make it an impossible reference point to avoid, and perhaps "all roads" lead to it. This updated contribution was kindly provided by his spouse, Mariantonia Palacios. The exhibition is divided into three rooms: Room 1: *In memoriam*; Room 2: Biography; Room 3: The elegance of a legacy.

Key words: Juan Francisco Sans, music, musicology, iconography

A la memoria de Juan Francisco Sans

Juntando notas y letras
Un día la mágica historia
Advirtió en tu memoria
Nuevos tiempos de retreta.

Febril maestro erudito
Rueca en tu memoria inquieta
Antes de elevarte cual veloz cometa
Nos dejas tu legado infinito.
Cubierto estás de gloria
Integro ser humano.
Sube pues, que desde tu altar
Con nostálgico pesar
Oiremos por siempre tu amado piano.

Andrés Barrios

Juan Francisco y Mariantonia, Dúo Sans-Palacios (1978).
Archivo familiar. Usada con permiso.

Juan Francisco y sus hijos (izquierda a derecha): Alejandro, Juan Pablo y Francisco Javier.
Archivo familiar. Usada con permiso..

Juan Francisco en el Archivo General de Indias, Sevilla, España.
Archivo familiar. Usada con permiso.

Recital en Ibagué, Colombia (2019).
Archivo familiar. Usada con permiso.

Juan Francisco en un recital de piano.
Archivo familiar. Usada con permiso.

Portada de *La graciosa sandunga*.
Cuaderno de piezas de bailes del s. XIX recopilado por Pablo Hilario Giménez (2012).

Recreación de una pareja de baile de música de salón del s. XIX, realizada por Andrés Barrios Gallipoli en ocasión del homenaje, basada en la investigación de Juan Francisco Sans en *La graciosa sandunga* (2023).

Sala 2: Biografía

Juan Francisco en un recital de piano.
Archivo familiar. Usada con permiso.

Juan Francisco Sans nació el 17 de febrero de 1960 en Caracas, Venezuela. Desde muy temprana edad inició estudios en la Escuela de Música Juan Manuel Olivares y en el Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaeta, graduándose en el año 1982 como Profesor Ejecutante de Piano y en 1987 de Maestro Compositor, respectivamente. De manera paralela ingresa en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, alcanzando en 1984 la Licenciatura en Artes Mención Música. Posteriormente continuará profundizando su formación obteniendo las siguientes titulaciones: Magister Scientiarum en Musicología Latinoamericana, Universidad Central de Venezuela en 1998, Magíster Artium de la Universidad de Costa Rica en 2003 y el Doctorado en Humanidades, Universidad Central de Venezuela en 2013. Obtuvo, además, en la Yamaha Music Foundation el Advanced Certificate in Yamaha Fundamentals Grade 5 y el Advanced Certificate in Piano Fundamentals Grade 5, en 2004.

Esta sólida capacitación le permitió desarrollar una intensa labor en distintas áreas como la docencia, investigación, edición crítica, administración académica, composición, dirección orquestal y la interpretación pianística, en particular de obras para cuatro

manos en compañía de su cónyuge Mariantonia Palacios, en el Dúo Sans-Palacios, aunado a la organización y asidua asistencia a seminarios, congresos y eventos científicos.

Su experiencia profesional en cargos de relevancia y ascendencia es amplia contribuyendo en el desarrollo y la difusión de la música en Venezuela y Latinoamérica, destacando la de Presidente de la Fundación Vicente Emilio Sojo-Instituto Nacional de Musicología (1997-1999). Además, integró la Junta Directiva y la Comisión Artística de la Orquesta Filarmónica Nacional/Caracas (1996-2000), fue director de la Orquesta del Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaeta entre los años 1990 -1995 y pianista y subdirector del Coro de Ópera del Teatro Teresa Carreño (1985-1990). Tuvo a su cargo la Dirección General del Centro Nacional de la Música y del Coro Sinfónico Nacional de Costa Rica (2003 - 2004).

Desde el año 1987 hasta el 2021, ejerció la docencia en distintas instituciones que inicia como facilitador de Análisis Musical y Composición en el Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaeta (1987-2000) y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela (1987-2015), cumpliendo diversas funciones entre las que destacan: miembro del Comité Académico del Doctorado en Humanidades, director de la Escuela de Artes, Coordinador del Área de Artes de la Comisión de Estudios de Postgrado, coordinador de la Maestría en Musicología Latinoamericana, jefe del Departamento de Música de la Escuela de Artes, coordinador de la Comisión de Investigación/Escuela de Artes y representante del Comité Ejecutivo de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Humanidades y Educación. Fue director del Conservatorio Italiano de Música (1981 - 1990).

Entre 2003 y 2004, cuando fija residencia en Costa Rica, fue profesor en la Academia Musical Bansbach (Yamaha), la Escuela Municipal de Artes Integradas, la Universidad Nacional/Heredia y la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, Ulacit. En el año 2019, establecido en Medellín, Colombia, ejerció como catedrático en el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, ITM, cerrando un ciclo de excelencia en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, (2021).

Fue miembro de distintas sociedades; a saber: Sociedad Venezolana de Música Contemporánea (1978 - 2022), Société Française d'Analyse Musical (1987-2000), Sociedad Española de Musicología (1999-2005), Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela (2000 - 2022), Sociedad Venezolana de Musicología (2001-2020), de la cual fue director de Investigaciones. Asimismo, formó parte de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular - Rama Latinoamericana (2004 - 2022) y de la International Musicological Society (2012 - 2022).

Su dilatada carrera lo llevó a hacerse acreedor de los siguientes premios y reconocimientos: Subvención Internacional para la Preservación e Investigación de la Música Latina 2017 de la Latin Grammy Cultural Foundation para su trabajo *Arias Antiguas del Nuevo Mundo*, Mención Honorífica en The Otto Mayer-Serra Award for Music Research 2016, del Center for Iberian and Latin American Music de la Universidad de California, por su trabajo *Disciplinando el cuerpo, sujetando las pasiones: baile y música en la educación hispanoamericana del siglo XIX*. Reconocimiento por su destacada trayectoria como docente, investigador y humanista en la Facultad de Humanidades y Educación, Caracas, UCV, 8 de diciembre de 2016 y el Premio Municipal de Música 2013 de la ciudad de Caracas, Mención Alberto Calzavara, por su obra *El baile en los salones de la Venezuela del siglo XIX: géneros, interpretación y estilo*.

Juan Francisco Sans falleció en Medellín, Colombia, el 27 de agosto de 2022, dejando un hermoso legado que habrá de ser abonado por futuras generaciones. Un

camino amplio, visible y con perspectivas en el estudio de la música venezolana y latinoamericana.

Sala 3: La elegancia de un legado

La obra emprendida por Juan Francisco Sans en el campo de la musicología, es una de las más relevantes realizadas en Venezuela con un impacto, igualmente, en Iberoamérica. Se presentan a modo de archivo o “exposición bibliográfica” los títulos para cada caso. Asimismo, es notable destacar el acompañamiento a otros en la concreción de sus investigaciones. Siguiendo una estructura curricular, su trabajo intelectual ha sido organizado de la siguiente manera: artículos, libros, capítulos en libros, ediciones críticas, obras propias publicadas, grabaciones, reseñas y prólogos, director de trabajo de postgrado, director de trabajo de pregrado y participación y organización de eventos científicos y académicos.

The elegance of a legacy

The work undertaken by Juan Francisco Sans in the field of musicology is one of the most important in Venezuela, with an impact also in Iberomerica. The titles for each case are presented in the form of an archive or "bibliographic exhibition". It is also worth mentioning the support he has given to others in carrying out their research. Following a curricular structure, his intellectual work has been organised as follows: articles, books, chapters in books, critical editions, own published works, recordings, reviews and forewords, director of postgraduate work, director of undergraduate work and participation in and organisation of scientific and academic events.

Libros

1. *Los bailes de salón en Venezuela*. Fundación Bigott, 2016.
2. *La graciosa sandunga. Cuaderno de piezas de bailes del s. XIX recopilado por Pablo Hilario Giménez*, Fundación Bigott. 2012.
3. Con Rubén López Cano. Musicología popular, juicios de valor y nuevos paradigmas del conocimiento. En *Música Popular y Juicios de Valor: una reflexión desde América Latina*, Fundación Celarg, 2010, pp. 165-193.

Los bailes de salón en Venezuela.
Fundación Bigott, Caracas, 2016.

Artículos

1. Con Juan Diego Parra y Mónica Herrera: Metal Medallo: el estertor como estética de la violencia en Medellín de los años ochenta. En *Contrapulso*, vol. 3, n° 2, 2021, pp. 24-38.
2. Típicos Tópicos Tropicales. En *El Oído Pensante*, vol. 8, n° 1, febrero-julio 2020, pp. 7-33.
3. Con Julián Navarro y Luis Carlos Rodríguez: Música de guitarra de mi señora Doña Carmen Cayzedo. En *Roseta. Revista de la Sociedad Española de Guitarra*, n° 15, 2020, pp. 158-191.
4. Disciplinando el cuerpo, sujetando las pasiones: baile y música en la educación hispanoamericana del siglo XIX. En *Ensayos. Historia y Teoría del Arte*, vol. 23, n° 27, 2019, pp. 19-56.
5. Sol de América: una cátedra de orquestación contemporánea. En *Ricercare*. vol. 6, n° 11, 2019, pp. 9-35.
6. Con Daniel Atilano, José Rafael Maldonado, Olimpia Sorrentino, Numa Tortolero, Manuel Ortiz, Alejandro Bruzual, Carlos García, Jesús Rodríguez, Katrin Lengwinat y Mariantonia Palacios: Encuentros de musicología en Venezuela. Un balance. Proyecto especial del grupo de trabajo de la SVM. En *Musicaenclave*, año XIII, n° 1, 2018.
7. Apropiación y expropiación de músicas nacionales. Los samurai del joropo. En *Musicaenclave*, año XII, n° 3, 2019.
8. Musicología o Investigación Musical. En *Estesis*, vol. 3, 2017, pp. 23-31.
9. Cuatro piezas venezolanas del siglo XIX para guitarra. En *Musicaenclave. Revista de la Sociedad Venezolana de Musicología*. Vol. 11, Enero - Abril, 2017.
10. Con Mariantonia Palacios: Cómo se forja una línea de investigación en música. En *Mayéutica. Revista Científica de Humanidades y Artes*, 2017, pp. 10-22.
11. Analfabetos-Analfaticos-Analfanotas. En *Universalía. Músicas*, n° 3, 2016, pp. 6-19.
12. La edición musical como ocasión extrema de la interpretación. En *Música e Investigación. Revista anual del Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega"*, n° 23, 2015, pp.17-42.
13. Cuatro obras colombianas del siglo XIX para piano a cuatro manos. En *A Contratiempo. Revista de música en la cultura*, n° 26, 2015.
14. Juan Bautista Plaza (1898- 1965): su estilo tardío. En *Ensayos. Historia y teoría del arte*, Vol. XVIII, No. 27 (julio-diciembre 2014), pp. 57-67.
15. Orígenes del gentilicio musical en” el siglo XIX en Hispanoamérica: genealogía de un proceso. En *Boletín Casa de las Américas*, 2014, pp. 21-50.
16. Baile y poder en la Colombia de Bolívar. En *Ensayos. Historia y Teoría del Arte*, n° 22, , 2012, pp.136-168.
17. Con Gustavo Colmenares, René Escalante, y Rina Surós. Computational Modeling of Reproducing-Piano Rolls. En *Computer Music Journal*, vol. 35, n° 1, 2011, pp. 58-75.
18. Inocente Carreño: un tropador del siglo XXI, En *Musicaenclave, Revista venezolana de música*, vol. IV/2, Mayo - Agosto 2010.
19. Juan Francisco Sans (coord.). Número monográfico “Textos de musicología”, de *Akadosmos. Revista de la Comisión de Estudios de Postgrado*. Vol. 11, n° 1 y 2, enero-diciembre, 2009.
20. Algunas consideraciones adicionales sobre el ritmo y la notación del merengue. En *Akadosmos. Revista de la Comisión de Estudios de Postgrado*, vol. 11, n° 1 y 2, enero-diciembre 2009, pp.117-141.
21. Una excepcional compositora venezolana del siglo XIX. En *Relea, Revista Latinoamericana de Estudios Avanzados*, vol. 15, n° 29, 2009, pp. 187-208.

22.El son claudicante de la danza. En *Movimiento. Danza escénica*, año 7, número 7, noviembre 2008.

23.La intermediación entre el compositor y el público la música de conciertos. En *Anuario Ininco*, Vol. 20, n° 1, 2008, pp. 167-184.

24.Ni son anónimas, ni son instrumentales, ni están inéditas: las 'sonatas' del Archivo de música de la Catedral de México, en *Heterofonía*, n° 138-139, 2008, pp. 131-156.

Capítulos de libros

1.Arias antiguas del Nuevo Mundo. En *Memorias de las I Jornadas de Investigación Musical JOIM 2020*, Chemary Larez, Marianela Arocha y Verónica Pardo, eds. Universidad Nacional de Loja, 2021, pp. 9-23.

2.Google books y el baile en el siglo XIX hispanoamericano. *Actas del XIII Congreso de la Iaspm-AL*. Junio de 2018, 2020, pp. 64-73.

3.Notas provisionales para un estudio de la cumbia en Venezuela. En Juan Diego Parra, ed., *El libro de la cumbia. Resonancias, transferencias y transplantes de las cumbias latinoamericanas*. Fondo Editorial ITM, 2020, pp. 217-245.

4.Con José Manuel Izquierdo y Jaime Cortés: The Return of the Habanera: Carmen's Early Reception in Latin América. En Richard Langham Smith y Clair Rowden, eds., *Carmen Abroad. Bizet's Opera on the Global Stage*. Cambridge University Press, 2030, pp. 143-157.

5.Memorias alemanas de un músico venezolano. En Karl Krispin, comp., *Herencias y parentelas: el viaje de lo alemán en Venezuela*. Asociación Cultural Humboldt. 2019.

6.Música para armar: el caso de los Maitines de Navidad de 1655 en la Catedral de Puebla. En Javier Marín López (ed.), *Músicas coloniales a debate. Procesos de intercambio euroamericanos*. Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2018, pp. 573-590.

7.Passion and disappointment: waltz and danza topics in a Venezuelan musical nationalism masterpiece. En Reinhard Strohm, (ed.), *Studies on a Global History of Music. A Balzan Musicology Project*. Routledge, 2018.

8.Apropiación y expropiación de músicas nacionales: los samuráis del joropo. En Octavio Sánchez (ed.), *Músicas populares e imaginarios de nación*. Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. (En prensa).

9.Música y estudios del discurso: una atracción fatal. En Berenice Corti y Claudio Díaz, (comps.), *Músicas y discurso. Aproximaciones analíticas desde América Latina*. Eduvim, 2017.

10.Contribución del CVA a la historia contemporánea de la música en Venezuela. En Karl Krispin (ed.), *75 años de amistad y cultura*. Centro Venezolano Americano, 2016, pp. 105-123.

11.Nineteenth Century Spanish American Salon in the Light Of Music Scenes. En Julio Mendivil y Christian Spencer (eds.), *Made in Latin America. Studies in Popular Music*, 2016, pp. 37-45.

12.Dancing with the enemy. En Maureen G. Shanahan y Ana Maria Reyes (eds.), *Simón Bolívar. Travels & Transformations of a Cultural Icon*. University Press of Florida, 2016.

13.Con Mariantonia Palacios. El discurso musical. En *Suma del pensar venezolano. Sociedad y cultura. De lo real a la imagen*. Libro 3. Fundación Empresas Polar, 2012, pp.866-1010.

14.Música y musicalidad en Venezuela heroica. En Beatriz González-Stephan y Carlos Sandoval (coords.), *Fijar la patria. Eduardo Blanco y el imaginario venezolano*. Bid&co editor, 2012, pp. 117-138.

15. Las sinfonías del Nuevo Mundo. En Mario Godoy Aguirre (ed.), *Memorias del II Encuentro Internacional de Musicología, Musicología desde Ecuador*, Vol. 1, 2012, pp. 33-44.

16. Técnica, gestualidad y expresión musical en la obra para piano de Ramón Delgado Palacios. En Mario Godoy Aguirre (ed.), *Memorias del II Encuentro Internacional de Musicología, Musicología desde Ecuador*, Vol. 1, 2012, pp. 77-92.

17. Estrategias retóricas en la música de los compositores de la Escuela de Chacao. En *Artes, ciencias y letras en la América Colonial*, Tomo II. Ediciones Teseo, 2009, pp. 273-284.

Ediciones críticas

1. *Arias Antiguas del Nuevo Mundo*. Juan Francisco Sans (ed.). Fondo Editorial de Humanidades y Educación, Latin Grammy Cultural Foundation, 2018.

2. *Enrique Soro. Gran Concierto en Re Mayor para piano y orquesta*. Juan Francisco Sans (ed.). Cayambis Music Press, Blacksburg, 2018.

3. *Teresa Carreño. Romanza for violin and piano*. Juan Francisco Sans y Laura Pita (eds.), Cayambis Music Press, Blacksburg, 2018.

4. *Teresa Carreño. Serenade for string orchestra*. Juan Francisco Sans y Laura Pita (eds.), revisión de Rodolfo Barráez, Cayambis Music Press, Blacksburg, 2017.

5. *Andrés Delgado Pardo. Pequeño Cuarteto de Cuerdas*. Juan Francisco Sans (ed.), Cayambis Music Press, Blacksburg, 2017.

6. *Luisa Elena Paesano: obras para piano*. Juan Francisco Sans y Mariantonia Palacios (eds.), *Clásicos de la literatura pianística venezolana* vol. XI. Fondo Editorial de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, Yamaha Musical de Venezuela y Fundación Vicente Emilio Sojo, 2011.

7. *Juan Bautista Plaza. Misa de Requiem. Reducción para voces y órgano*. Juan Francisco Sans y Miguel Astor (eds.). Ediciones de la Fundación Juan Bautista Plaza, 2010.

8. *Juan Bautista Plaza. Misa de Requiem. Partitura*. Juan Francisco Sans y Miguel Astor (eds.) Ediciones de la Fundación Juan Bautista Plaza, 2010.

9. *Juan Bautista Plaza. Las Horas. Texto de Fernando Paz Castillo. Partitura*. Ediciones de la Fundación Juan Bautista Plaza, 2008.

10. *Juan Bautista Plaza. Las Horas. Texto de Fernando Paz Castillo. Parte piano-vocal*. Ediciones de la Fundación Juan Bautista Plaza, 2008.

11. *Juan Bautista Plaza. Elegía*. Ediciones de la Fundación Juan Bautista Plaza, 2008.

12. *Teresa Carreño: obras para piano. Clásicos de la literatura pianística venezolana*. Vol. VIII. Juan Francisco Sans y Laura Pita (eds.), al cuidado de Juan Francisco Sans y Mariantonia Palacios. Fondo Editorial de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, Yamaha Musical de Venezuela y Fundación Vicente Emilio Sojo, 2008.

Obras musicales propias

1. *Laberintos, para oboe y piano*. Cayambis Music Press, Blacksburg, 2019.

2. *Canto aborigen, para flauta y arpa*. Cayambis Music Press, Blacksburg, 2018.

3. *Celestes escuadras, para octeto de vientos*. Cayambis Music Press, Blacksburg, 2018.

I. Canto de Saludo-Regocijo
(Motiliones)

Lento

Flute

Harp

Mi Fa Sol La
Si Do Re

Canto aborígen, para flauta y arpa.
Cayambis Music Press, Blacksburg, 2018.

Grabaciones

1. *Canto aborígen para flauta y piano.* Grabada en Incanto. Contemporary Venezuelan Music, Ysmael Reyes (flauta), Susan Olenwine (piano), Clear Note.

La Revuelta

Omar Acosta · Juan Francisco Sans

Signos de la Postmodernidad

La revuelta. Juan Francisco Sans y Omar Acosta, 1997.

Reseñas y prólogos

1. Reseña de *Cultural Nationalism and Ethnic Music in Latin America*. William H. Beezley (ed.), University of New Mexico Press, 2018. En *Journal of Folklore Research*, 2019.
2. Reseña de *Música Dispersa. Apropiación, Influencias, Robos y Remix en la Era de la Escucha Digital* de Rubén López Cano, Musikeon Books, 2018. En *Journal of Folklore Research*, 2019.
3. Reseña de *En contra de la música. Herramientas para pensar, comprender y vivir las músicas*, de Julio Mendivil. Gourmet Musical Ediciones, 2016. En *Journal of Folklore Research*, 2016.
4. Reseña de *Carlos Guastavino. Músicas inéditas*. Silvina Luz Mansilla y Vera Wolkowicz, (eds.) Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”, 2012. En *Revista Argentina de Musicología*, n° 15-16, pp. 388-393, 2014-2015.
5. Prólogo de libro *Ensayo y sonido* de José Balza, *El Estilete*, 2015.
6. Reseña de *Nicolás Quevedo Rachadell. Un músico de la Independencia*, de Ellie Anne Duque. Universidad Nacional de Colombia, 2011. En *A Contratiempo. Revista de música en la cultura*, n° 26, 2015.
7. Reseña de *Experience and Meaning in Music Performance*, Martin Clayton, Byron Dueck, and Laura Leante (eds.). Oxford University Press, 2013. En *Journal of Folklore Research*, 2015.
8. “Cervantismo musical americano”, reseña de *Herencias cervantinas en la música vocal iberoamericana. Poiésis de un imaginario cultural* de Susan Campos. Casa de las Américas, 2014. En *Revista de Musicología*, vol. XXXVIII, n° 1, pp. 293-296, 2015.
9. Reseña de *Los libros de polifonía de la Catedral de México: Estudio y catálogo crítico*, de Javier Marín López. Universidad de Jaén y Sociedad Española de Musicología, 2012. En *Latin-American Music Review*, Vol. 35, n° 2, Fall/Winter, pp. 312-315, 2014.
10. “Una visión global de nuestro legado guitarrístico”, reseña del libro *La guitarra en Venezuela: desde sus orígenes hasta nuestros días* de Alejandro Bruzual. Banco Central de Venezuela, 2012. En *Imagen*, n° 6, nueva época, primer semestre 2014.
11. Reseña de *Modern Methods for Musicology. Prospects, Proposals, and Realities*, Tim Crawford y Lorna Gibson (eds.) Ashgate Publishing Limited, 2009. En *Trans-Revista Transcultural de Música / Transcultural Music Review*, n° 15, 2011.
12. Reseña de *Readings on Rhetoric and Performance*, Stephen Olbrys Gencarella y Phaedra C. Pezzullo (eds). Strata Publishing, 2010. En *Journal of Folklore Research*, 2013.
13. Reseña de *Oral and Written Transmission in Chant*, Thomas Forrest Kelly (ed.), Ashgate Publishing, 2009. En *Journal of Folklore Research*, Aug 25, 2010.
14. Reseña de *The Discourse of Musicology*, de Giles Hooper. Ashgate, 2008. En *Trans-Revista Transcultural de Música / Transcultural Music Review*, n° 13, 2009.
15. Reseña de *Historia Social de la Música Popular en Chile, 1890-1950*, de Juan Pablo González y Claudio Rolle. Ediciones de la Universidad Católica de Chile y Casa de las Américas, 2004. En *Boletín Música Casa de las Américas*, n° 17, pp. 73-77, 2006.

Director de trabajos de posgrado

1. *Silvia Eisenstein (1917 – 1986). Edición crítica de su obra para piano: piano solo, a cuatro manos, dos pianos*. Tesista: Olimpia Sorrentino, Doctorado en Música, Universidad Católica Argentina, 2021.
2. *La Cultura Bandística del Encuentro Nacional de Bandas Musicales de Paipa, 2016 –*

2020. Tesista: Iván Ricardo Paipilla, TFM en Investigación Musical, Universidad Internacional de La Rioja, 2021.
3. *La guitarra bélica: el estilo compositivo durante la Guerra Civil Española*. Tesista: José Manuel González, TFM en Investigación Musical, Universidad Internacional de La Rioja, 2021.
4. *Syrinx de Debussy y el vibrato: un estudio comparativo de la Flauta de Pan y la Flauta Travesera*. Tesista: María Cristina Jiménez, TFM en Investigación Musical, Universidad Internacional de La Rioja, 2021.
5. *Colombia: tierra de bandas de marcha*. Tesista: Sergio Camargo, TFM en Investigación Musical, Universidad Internacional de La Rioja, 2021.
6. *La Gaita en mí. Estudio organológico de la gaita: instrumento híbrido entre flauta travesera y gaita colombiana. Una mirada autoetnográfica*. Tesista: Manuel Domingo Sánchez, TFM en Investigación Musical, Universidad Internacional de La Rioja, 2021.
7. *Los procesos orales de enseñanza-aprendizaje en los tambores de fundamento*. Tesista: Joan Euclides Ballestas Valle, Maestría en Musicología Latinoamericana, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2017.
8. *El corno en la música colonial venezolana*. Tesista: Gabriella Ibarra, Maestría en Musicología Latinoamericana, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2016.
9. *Estudio comparativo de las fuentes autógrafas y editadas de la parte solista del concierto para arpa op. 25 de Ginastera*. Tesista: Anna de Rogatis, Maestría en Música, Universidad Simón Bolívar, Venezuela, 2016.
10. *Caracterización de la Revuelta del joropo central a partir de la Teoría Generativa de la Música Tonal*. Tesista: Gerardo Manuel Roa, Maestría en Musicología Latinoamericana, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2016.
11. *Tiuna El Fuerte: Una escena musical en Caracas*. Tesista: Vicente Moronta, Maestría en Musicología Latinoamericana, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2015.
12. *Edición crítica de la ópera Simón Bolívar de Andrés Delgado Pardo*. Tesista: Juan Manuel Sánchez, Maestría en Musicología Latinoamericana, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2012.
13. *Arturo Berutti (1860-1938). Obras completas para piano*. Tesista: Olimpia Sorrentino, Maestría en Musicología Latinoamericana, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2011.
14. *Margot Cisneros de Toro. Edición crítica de su música para piano*. Tesista: Desireé Agostini, Maestría en Musicología Latinoamericana, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2011.
15. *Edición crítica de una selección de obras del compositor venezolano José Ángel Lamas (1775-1814)*. Tesista: Alexzhandra Franco, Maestría en Musicología Latinoamericana, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2011.
16. *Dos misas de Juan de Dios Moreno (1857-1926)*. Tesista: Luis Romero Perozo, Maestría en Musicología Latinoamericana, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2011.
17. *Edición crítica de la obra de Gustavo Gómez Ardila, precursor de la Escuela Nacionalista del Canto Coral en Colombia*. Tesista: Rafael Suescún, Maestría en Musicología Latinoamericana, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2011.
18. *El desarrollo de la lecto-escritura musical y la improvisación*. Tesista: Ana María

Urbina Parra, Maestría en Musicología Latinoamericana, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2010.

19. *Vasallos del Sol en cinco líneas*. Tesista: Patricia Martínez, Maestría en Musicología Latinoamericana, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2010.

20. *La estética postmoderna en la música venezolana*. Tesista: Josefina Puncelles de Benedetti, Maestría en Musicología Latinoamericana, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2010.

21. *Edición crítica de cuatro sinfonías del maestro Régulo Rico*. Tesista: Albin Zapata, Maestría en Musicología Latinoamericana, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2010.

22. *Federico Villena: obra para piano a dos manos*. Tesista: Juan de Dios López Maya, Maestría en Musicología Latinoamericana, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2008.

Director de trabajos de pregrado

1. *Catálogo y repositorio digital del archivo musical de Rházes Hernández López*. Tesista: Mario Becerra, Escuela de Artes, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2021.

2. *El análisis musical como proceso de optimización para la producción fonográfica*. Tesista: Daniel Espinosa, Instituto Tecnológico Metropolitano, 2021.

3. *Música litúrgica católica en la Arquidiócesis de Medellín a la luz del Concilio Vaticano II*. Tesistas: Melissa Rey y Diana Quintero, Instituto Tecnológico Metropolitano, 2020.

4. *Música entre montañas*. Tesistas: Mateo Uribe y Miguel González, Instituto Tecnológico Metropolitano, 2020.

5. *Edición crítica de trece joropos para banda del compositor venezolano Pedro Elías Gutiérrez*. Tesista: César Rumbos, Escuela de Artes, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2020.

6. *Edición Crítica de la misa criolla con ritmo de aguinaldo de Nelly Mele Lara*. Tesista: César Rumbos, Escuela de Artes, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2019.

7. *La industria musical surcoreana, recepción y apropiación de sus contenidos en Venezuela: un estudio cultural desde la teoría de las escenas musicales*. Tesista: Josselyn Utrera, Escuela de Sociología, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, 2018.

8. *El sonidista y su papel como sujeto de arte*. Tesista: Juan Pablo Castillo, Escuela de Artes, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2018.

9. *Edición autorizada de la obra para piano Alba Quintanilla*. Tesista: Marina Hurtado, Escuela de Artes, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2018.

10. *Estudio interpretativo de la Serenata para orquesta de cuerdas de Teresa Carreño*. Tesista: Rodolfo Barráez, Universidad Nacional Experimental de las Artes, 2017.

11. *Edición autorizada de las obras para piano de Gerardo Gerulewicz*. Tesista: Miguel Varela, Escuela de Artes, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2017.

12. *Promoción cultural vía web. Caso Sistema Nacional de Luthería*. Tesista: Erwin Alexander González Bonilla, Escuela de Artes, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2017.

13. *Catálogo digital de los cordófonos de tecla pertenecientes a la colección del Museo del Teclado*. Tesista: Marco Troccoli, Escuela de Artes, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2017.

14. *Catálogo y repositorio digital de manuscritos de la obra musical del maestro Pedro Nel Arango Arango*. Tesista: Viviana Arango Díaz, Escuela de Artes, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2015.

15. *Propuesta de directorio de eventos y actividades musicales en el Distrito Capital a través de un medio virtual*. Tesistas: Alejandra Bermúdez y Belkis Rasquin, Escuela de Artes, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2014.

16. *Aplicación del programa analítico-retórico de Joachim Burmeister al primer cuaderno de villancicos compuestos por Juan Gutiérrez de Padilla*. Escuela de Artes, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2014.

17. *Edición de la obra pianística de Eduardo Serrano*. Tesista: María Alexandra Siso, Escuela de Artes, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2013.

18. *Edición crítica de la obra musical de Conny Méndez (1898-1979)*. Tesista: María Petit, Escuela de Artes, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2012.

19. *Edición crítica de las obras musicales de José (Pepe) Villalobos*. Tesista: Susana Salas, Escuela de Artes, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2012.

20. *Edición crítica de las obras para piano de Alexis Rago*. Tesista: Sara Petrizzo, Escuela de Artes, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2012.

21. *Mendoza, mi tierra querida*. Tesista: Ángel Palacios, Escuela de Artes, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2011.

22. *Digitalización y estudio del inventario de manuscritos musicales del Fondo Montero en la Biblioteca Nacional de Venezuela*. Tesista: Rodrigo Figueroa, Escuela de Artes, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2011.

23. *Digitalización del inventario de la colección de música de la Escuela José Ángel Lamas*. Tesistas: Carlos Carmona y Mariana Romero, Escuela de Artes, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2011.

24. *Blanca Estrella de Méscoli, Edición crítica de las obras para piano*. Tesista: Desireé Larrúa, Escuela de Artes, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2011.

Participación en eventos científicos

1. Moderador en la Mesa de análisis "Retos de las orquestas después de la pandemia", Universidad Nacional Autónoma de México, 20 de septiembre de 2021.

2. Ponencia "Discos Fuentes según Foucault", con Juan Diego Parra, en Conferencia AES LAC 2021, Medellín, Colombia, septiembre 2021.

3. Ponencia en el Congreso Internacional "El hecho religioso en América Latina: Práctica, poder y religiosidad, siglos XVI-XX", 12 al 16 de abril, Cali, Colombia, 2021.

4. Ponencia en el II Simposio de composición e investigación musical latinoamericana. Universidad de las Artes, Guayaquil, 6 de marzo al 10 de abril de 2021.

5. Ponencia en el Primer Encuentro Internacional de Investigación en torno a la Guitarra, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile, 8 y 9 de enero 2021.

6. Ponencia en el X Simposio Internacional de Musicología, Mesa redonda "Recepción de la

ópera en espacios iberoamericanos”, Goiania, Brasil, diciembre 2020.

7.Ponencia en el IV Coloquio Internacional “Musicología en tiempos de preocupación: múltiples temas y perspectivas”, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 5 y 6 de diciembre de 2020.

8.Participación como tallerista en el Diplomado internacional “Compositores de América Latina. Miradas Convergentes” organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, 2020.

9.Ponente y concertista en las I Jornadas de Investigación Musical JOIM 2020, Loja, Ecuador, marzo de 2020.

10.Ponente y concertista en el Seminario Universitario Internacional sobre Patrimonio cultural “Música, Patrimonio y Región”, Conservatorio de Tolima, Ibagué, 22 al 25 de mayo de 2019.

11.Ponente y concertista en el Coloquio “Intérpretes y musicólogos: Historia y Perspectivas”, Conservatorio de Música, Universidad Nacional de Colombia. Conservatorio de Tolima. Bogotá-Ibagué, 20 al 26 de mayo de 2019.

12.Ponente y concertista en la Conferencia Internacional “En, desde y hacia las Américas. Migraciones musicales: comunidades transnacionales, historia oral y memoria cultural”, II Musam/SEdeM Conference, Madrid, Universidad Complutense, 24-25 de octubre 2019.

13.Conferencia magistral y ponencia en el XIII Congreso de la Rama Latinoamericana de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular, IASPM-LA, San Juan de Puerto Rico, 2018.

14.Ponencia “Los samuráis del joropo”, V Encuentro de Investigadores Musicales del Gran Caribe y el Caribe Colombiano, 12 al 14 de octubre, Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia, 2018.

15.Ponencia y concierto con Mariantonia Palacios en el Congreso Internacional “O espello de Galicia en América: ideoloxía, emigración e exilio (1875-1951)”, Santiago de Compostela, 9 al 11 de noviembre de 2017.

16.Ponencia: “Analfabetos-Analfatics-Analfanotas. Reflexiones en voz alta para la recuperación de la sindéresis epistemológica en la musicología.” Encuentro de investigación musical, Fundación Conservatorio Vicente Emilio Sojo, Barquisimeto, 4 de febrero de 2016.

17.Conferencia “Nacionalismo musical y teoría tópica”, Archivo de música de la Biblioteca Nacional de Chile, Santiago, 25 de agosto de 2016.

18.Profesor invitado, Maestría en Musicología, Universidad de Chile, agosto 2016.

19.Profesor invitado para el curso Música popular y juicios de valor: una reflexión desde América Latina, 14 al 25 de septiembre de 2015, Doctorado en Música, Universidad Nacional Autónoma de México.

20.Ponencia “Edición crítica de tres obras colombianas para piano a cuatro manos del siglo XIX”. XI Jornadas de Investigación Humanística y Educativa, Facultad de Humanidades y Educación, 15 al 18 de junio 2015, Caracas, UCV.

21.Ponencia “Juan Bautista Plaza: su estilo tardío”. XI Jornadas de Investigación Humanística y Educativa, Facultad de Humanidades y Educación, 15 al 18 de junio 2015, Caracas, UCV.

22.Profesor-conferencista invitado, Maestría en Musicología del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2 al 7 de mayo de 2015.

23.Ponencia “Música y estudios del discurso: una atracción fatal”, XXXI Encuentro Nacional de Docentes e Investigadores de la Lingüística, UPEL, Caracas, 18 al 21 de

noviembre de 2014.

24. Conferencia Homenaje a Reynaldo Hahn a los 140 años de su nacimiento. Teatro Teresa Carreño. Ciclo de videos y Foros documentales. 18 de septiembre de 2014.

25. Ponencia "Música y medicina", Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina, Academia Nacional de Medicina, Caracas, 2 de abril de 2014.

26. Miembro del comité científico del 2º Congreso Internacional de Piano, Instituto Universitario Nacional de Arte y Departamento de Artes Musicales y Sonoras, Buenos Aires, 2014.

27. Asesor del Programa Piloto para la Formación de Investigadores Musicales 2014, Ministerio de Cultura, Colombia.

28. Conferencia sobre Reynaldo Hahn. 31 aniversario del Teatro Teresa Carreño, Caracas, 18 de septiembre de 2014.

29. Ponente central en la XXI Conferencia de la Asociación Argentina de Musicología y XVII Jornadas Argentinas de Musicología, Mendoza, 31 de julio al 3 de agosto de 2014.

30. Ponencia "Audiovisión", en el I Seminario de Música para Cine, Teatro Chacao, 28 de mayo de 2014.

31. Conferencia "El barroco y la doctrina de los afectos", Casa Fundación Uslar Pietri, Caracas, 21 de septiembre de 2013.

32. Ponencia "La música y la nueva Ley de la Cultura", Universidad Central de Venezuela, Sala de Conciertos, Caracas, 9 de octubre de 2013.

33. Ponencia "El Nacionalismo Musical en Venezuela", 20º aniversario de la Orquesta Juvenil de Chacao, Centro Cultural Chacao, Sala La Viga, Caracas, 19 de noviembre de 2013.

34. Ponencia "Editores de Periódicos Científicos Latinoamericanos" en el I Simpósio Internacional Musicologia da UnB- II Colóquio Caminhos da Musicologia Brasileira, Universidade de Brasília, 7 al 9 de noviembre de 2012.

35. Ponencia "Los Maitines para la Navidad de 1655 en la Catedral de Puebla. Un ensayo de interpretación musical" en el Primer congreso-festival internacional "Música Barroca Iberoamericana", Lima-Perú. Del 2 al 4 de noviembre de 2012.

36. Participación como intérprete en el Primer congreso-festival internacional "Música Barroca Iberoamericana", Lima-Perú. Del 2 al 4 de noviembre de 2012.

37. Moderador en el 1er Seminario Nacional Retos y Desafíos de las Políticas y de la Institucionalidad Cultural en Venezuela, Sala Francisco de Miranda, Universidad Central de Venezuela, 21 de septiembre de 2012.

38. Ponencia en la mesa redonda "Plurality of identities in Latin America and Sapin through music", en el 19th Congress of the International Musicological Society, Roma, 1-7 de Julio de 2012.

39. Ponencia en el panel "Sobre ciertas preocupaciones y perspectivas develadas en el ejercicio de la crítica en diversas disciplinas artísticas", 1er Coloquio sobre Crítica y Creación del Diplomado en Crítica del Arte, Universidad Central de Venezuela, junio 2012.

40. Ponencia en Los diferentes rostros de la fiesta, Caracas, Fundación Bigott, mayo 2012.

41. Ponencia "La edición musical como interpretación", en el Seminario La edición musical en Venezuela. Estado actual y perspectivas, Caracas, Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, 14 al 16 de mayo 2012.

42. Ponencia "Baile y poder en la Colombia de Bolívar" y concierto de Valses y danzas venezolanas para piano en la V Cátedra Latinoamericana de Historia y Teoría del Arte Alberto Urdaneta. Artes, sociedad y cultura en la Colombia de Bolívar, 1770-1830,

Bogotá, Popayán y Riohacha, 25 al 31 de agosto 2011.

43. Ponente en el I Coloquio de Musicología del Centro de Documentación e Investigación “Claudio García Lazo” de la Escuela Superior de Música “José Ángel Lamas”, Caracas, mayo 2011.

44. Ponencia “Una colección de música para piano de compositores venezolanos” en las VII Jornadas Nacionales de Investigación Humanística y Educativa Visiones para un Pensamiento en Libertad, San Cristóbal, 6 al 8 de abril de 2011.

45. Conferencia “Técnica, gestualidad y expresión musical en la obra para piano de Ramón Delgado Palacios” en las VII Jornadas Nacionales de Investigación Humanística y Educativa Visiones para un Pensamiento en Libertad, San Cristóbal, 6 al 8 de abril de 2011.

46. Ponencias “Las sinfonías del Nuevo Mundo” y “Técnica, gestualidad y expresión musical en la obra para piano de Ramón Delgado Palacios”, en el II Encuentro Internacional de Musicología Loja 2010, Loja (Ecuador), 29 de noviembre al 3 de diciembre del 2010.

47. Ponencia “Musicología popular, juicios de valor y nuevos paradigmas del conocimiento”, en el Simposio especial “Música popular y juicios de valor: una reflexión desde América Latina”, y “Orquesta selecta, música apropiada. Notas sobre la musicalización de funciones de cine en Venezuela, 1910-1930” con Yolanda Sueiro, en el IX Congreso de Música Popular de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular – Rama Latinoamericana, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1 al 5 de junio de 2010.

48. Ponencia “Orquesta selecta, música apropiada. Notas sobre la musicalización de funciones de cine en Venezuela, 1910-1930” con Yolanda Sueiro, X Jornadas de Investigación Humanística y Educativa, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 23 al 27 de noviembre 2009.

49. Ponencia “La difusión de la estética musical ilustrada y la Teoría de los Afectos en la Caracas Colonial”, con Hugo Quintana, en el Simposio La ciudad ilustrada: artes y saberes en la Caracas colonial, Caracas, Universidad Central de Venezuela, noviembre de 2009.

50. Ponencia “Athanasius Kircher, la retórica musical y el barroco latinoamericano”, en el Congreso de Musicología, Fundación Vicente Emilio Sojo, Caracas, noviembre de 2009.

51. Ponencia en el Congreso 30° Aniversario Fundación Vicente Emilio Sojo, Caracas, octubre 2008.

52. Ponencia “¿Qué dice la gente cuando habla de música?”, en el VI Coloquio Nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, Caracas, 15 al 17 de octubre de 2008.

53. Ponencia: “Consideraciones adicionales acerca de la notación y el ritmo del merengue venezolano”, en el coloquio La música venezolana desde la perspectiva analítica, Maestría en Musicología Latinoamericana, Diploma de Perfeccionamiento en Composición Musical, Comisión de Estudios de Postgrado, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 16 de junio de 2008.

54. Ponencia “La musicología popular y las posturas epistemológicas alternativas en el marco de la cultura”, en la Jornada de Investigación y Cultura. Un Binomio para la Construcción de la Ciudadanía en el Siglo XXI, Unefa, Caracas, marzo 2008.

Organización de eventos académicos

1. Simposio “La música religiosa popular después del Concilio Vaticano II”. Con Jaime

Cortés. XIV Congreso de la Rama Latinoamericana de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular, Iaspm-LA, 2020.

2.Simposio “La edición musical en Venezuela: estado actual y perspectivas”, organizador y ponente, Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar, Caracas, 13 al 16 de mayo de 2012.

3.Simposio “La ciudad ilustrada: artes y saberes en la Caracas colonial”, organizador y ponente, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 27 de noviembre de 2009.

4.Coloquios musicales de postgrado “La música venezolana desde la perspectiva analítica”, organizador y ponente, Maestría en Musicología Latinoamericana, Comisión de Estudios de Postgrado, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 16 de junio de 2008.

5.Coloquios musicales de postgrado: “Celibidache revisitado: música, fenomenología y técnicas de dirección en la Venezuela contemporánea”, organizador, Maestría en Musicología Latinoamericana, Comisión de Estudios de Postgrado, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 24 de abril de 2008.

Organización de cursos y diplomados

1.Elaboración y dictado del curso en línea “Acompañamiento de Música Popular Venezolana al Piano”, Fundación Bigott, Tradición en línea, 25 horas académicas. 2017.

2.Diplomado en Dirección Orquestal, organizador y profesor, Escuela de Artes, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2012-2016.